

LIRIK MATN VA LIRIK DISKURSNING PRAGMATIK VA KOGNITIV ASPEKTLARI

Diyora Nurimova

Profi university Navoiy filiali O‘zbek tili va adabiyoti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258016>

Annotatsiya. Ushbu maqolada lirik matn tushunchasiga oid nazariy qarashlar beriladi. Lirik diskursning pragmatik va kognitiv aspektlari xususida so‘z boradi. Zamonaviy tilshunoslikda diskurs va uning mohiyatiga oid tahlillar keltiriladi. Lirik diskursning fundamental xususiyatlari bayon etiladi.

Kirish so‘zlar: matn, lirika, diskurs, pragmatika, kognitiv, badiiyat, aspekt.

Abstract. This article presents theoretical views on the concept of lyrical text. Pragmatic and cognitive aspects of lyrical discourse are discussed. Analyzes of discourse and its essence are presented in modern linguistics. The fundamental features of lyrical discourse are described.

Keywords: text, lyrics, discourse, pragmatics, cognitive, artistic, aspect.

Аннотация. В данной статье представлены теоретические взгляды на понятие лирического текста. Обсуждаются прагматический и когнитивный аспекты лирического дискурса. Анализ дискурса и его сущности представлен в современной лингвистике. Описаны основные черты лирического дискурса.

Ключевые слова: текст, лирика, дискурс, прагматика, когнитивный, художественный, аспект.

Zamonaviy tilshunoslikda diskurs lingvistik aspektga qaratilgan pragmatik matn deb baholaydilar. E. Benvenistin g‘oyalari bunga asos bo‘lib xizmat qiladi. Lirik diskursdagi noodatiylik doimo tadqiqotchilarni qiziqtiradi va uning ko‘p qirrali mexanizmini izohlash orzusini paydo qiladi. Ko‘pqirralilik asosan bilvosita tasvirning sinonimi sifatida qaraladi va lirik diskursni o‘qish jarayoni tuzilishini taqdim etadi. Bu qarash ilk marta lirik diskursning fundamental xususiyatlari nimadan iboratligini tahlil etishni talab qiladi.

Diskurs tushunchasini tahlil etuvchilar tomonidan nutqiy muloqot vaziyatga qaratilgan matn yoki matn vositasi bilan yuzaga chiqqan nutqiy muloqot, ya‘ni o‘z kognitiv hamda kommunikativ vazifalarini ifodalashni maqsad qilgan matn yaratuvchisi va o‘quvchisi bilan uzviy aloqada bo‘lgan matn tushuniladi. Diskurs hamisha o‘zining bosh mavzusi bilan butun matnlar ichki tuzilishi bilan aloqada bo‘ladi. Diskurs haqidagi deyarli barcha tahlillarda bevosita matn sharhi, idrokimizda joylashgan matn qayd etiladi. Umumiy ta‘rif beradigan bo‘lsak, diskurs jumladagi matnning og‘zaki muloqotda ayni reallashuvidir. Boshqacha qilib aytganda, diskurs abstraksiya, xususiy matnlarda reallashgan struktur va semantik xususiyatlarning invariant tasviri sifatida tushuniladi. Diskursga berilgan bu sharh matnlarning muayyan xususiyatlari xarakteristikasi hisobga olingan.

Badiiy matn muallifi illokutiv akt vositasida o‘quvchiga hodisani yetkazadi. Shu o‘rinda nutqiy akt tushunchasiga biroz to‘xtalamiz. S.X.Azimovanning fikrlariga ko‘ra, nutqiy akt tushunchasi mohiyatiga ko‘ra so‘zlovchi nutqida kommunikativ niyat aks etadi.[1]

Tilshunoslikda nutqiy aktlar Ostin tomonidan lokutiv, illokutiv hamda perlokutiv aktlarga ajratilganligini Arso Setyajı qayd etgan.[2]

“Illokutiv akt” tushunchasini pragmalıngvistikada inson tomonidan nutqiy jarayonda va nutqiy faoliyat vositasida bajariladigan harakat sifatida Sh. Safarov ta‘riflab, O.G.Pochebsovning quyidagi fikrlarini qayd etadi: 1) illokutiv harakatning ijrochisi (agenti)

so‘zlovchi yoki insondir; 2) illokutiv akt nutq yaratilish faoliyatidan farq qiladi; 3) illokutiv akt nutq yaratilish faoliyati jarayonida yuzaga keladi; 4) illokutiv akt nutqiy faoliyat vositasida bajariladi.[3]

Illokutiv akt xususida shuni xulosa qilib aytish mumkinki, u nutqiy harakat mazmunini ifodalashda ahamiyatli sanalib, so‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasidagi muloqotni yoritib berish imkonini yaratadi. Lirik matn muallifi o‘zining maqsadini illokutiv akt vositasida ko‘rsatadi (illokutiv akt savol, baho hamda buyruq kabi til funksiyalarida uchraydigan aktdir); bizga ma’lum bir yo‘nalishdagi hodisalar haqida ma’lumot berish singari niyatlarda nutq aktlaridan foydalanadi. Lirik matn o‘quvchiga oddiy perlokutiv akt bilan (hislari va tushunchalari bilan aks etishi) yetkaziladi, bunda perlokutiv aktga qo‘shimcha muayyan fikrning idrok etilishi uchun kontekst yaratiladi hamda o‘quvchi ongida assotsatsiya paydo bo‘lishiga sabab bo‘lgan “badiiy haqiqat” modeliga qiyoslanadigan nutq aktlarining bir turi sifatida namoyon bo‘ladi. Lirik asarda muallifning maqsadi lirik matnda ochiq ko‘rinishda namoyon bo‘ladi, ma’lum bir representativlar vositasida o‘quvchiga o‘tkaziladi. Bu representativlarga ritorik vositalar, nutq figuralarini kiritish mumkin.

Lirik diskursning estetik kayfiyati uning faoliyat xarakterini ham izohlaydi. V.V. Vinogradovning qayd etishicha, “badiiy asar o‘quvchi uchun musbat mazmunli sistema deya ataladi, ko‘proq o‘quvchi uchun konkret semantik planda yanada ayonlashadi hamda ilovalar bilan ma’lum bir sxema va jumboq vositasida beriladi”. [4]

Matnning asosiy badiiy mazmuni ko‘rilgan, jamlangan hamda qayta uyg‘unlashtirilgan komponentlar vositasida o‘quvchiga turli usullar bilan yetkaziladi.

Shuni ham qayd etish lozimki, matn diskursining asosiy komponenti sifatida qabul qilingan jami izlanishlar bilimlari (hodisalar, harakat va jarayonlar haqidagi bilimlar, kommunikatsiya ishtirokchilarining bu haqidagi umumiy bilimlari va bu hodisalarning xulosalanishi) so‘zni keng ma’noda kontekstda yoritishni nazarda tutadi.

Estetik funksiya ifodalaydigan lirik diskursning boshqa nutq turlaridan birmuncha farqli jihatlari mavjud. Bir tomondan, lirik matnda so‘zlovchi nomidan ko‘ra uning hissiyotlari, hayotiy kechinmalari, ijtimoiy, psixologik hamda falsafiy muammolari muhim turadi. Bevosita diskursning “estetik ahamiyati” uning “mavjudlik” konseptini ham aks ettiradi. V.I. Karasikinning fikriga ko‘ra, “Mavjud bo‘lgan diskurs muhim bo‘lgan ma’nolarning topilishi hamda tajribadan o‘tkazilishi demakdir; bunda ochiq oydin so‘zlar bilan emas, balki badiiy, falsafiy anglam dunyosi bilan tanishamiz”. [5]

Boshqa tomondan esa anglashning xususiy usullarini tatbiq etgan badiiy diskursning mukammal formasini chuqurroq bilishni ta’minlaydi.

Sintagmatik, paradigmatik diskurslarning xususiyatlarini hamda vazifalarini muayyanlashtirish lirik diskurs uchun ahamiyatli. Agar biz matnni diskursiv fragment sifatida nazarda tutsak, paradigmatik diskurs, uning g‘oyalari, badiiy janr tuzilishi hamda ifodalanishi, ya’ni muallifning badiiy formasi muallif ongida planlashtiriladi. Masalan, agar asar muallifi badiiy g‘oyalarini lirik janrlar vositasida materiallashtirsa ham ifodalasa, lirik janrlar formasini oladi. Bunga ko‘ra, avvalo turli nazm formalari, o‘lchov hamda ritm sistemasini mushohada qiladi, keying bosqichda esa lirik matnni ifodalash usullari, jarayon ketma-ketligi hamda xronotopik davrlarni inobatga oladi. Butun bir paradigmatik diskurslarning jamlanishi asarning pragmatik, g‘oyaviy mazmuni yaratilishini keltirib chiqaradi. Butun paradigmatik diskurslar jamlanmasi asarning pragmatik, g‘oyaviy mazmuni yaralishini yuzaga keltiradi. Agar lirik diskursning tarkibi nutq akti va uning natijasi sifatida baholansa, sintagmatik diskurs so‘z vositasida “kod tashuvchi”, pragmatik diskurs obyektiv hamda subyektiv faktorlarning bosh

meyorlariga asoslangan qoidalar va chegaralar tizimi sifatida tushuniladi. Bu aloqa vositasida sintagmatik va pragmatik diskurslar orasiagi aloqadan lirik diskursda “interdiskurs” konsepti yuzaga keladi.

Diskurs badiiy asarning badiiy mohiyatini, g‘oyaning boshlanishini, uning sotsial funksiyalaridan boshlanib, tahlil ostiga olingan turli materiallar va retsipientlar inkishofining butun bosqichlariga ta’sir etadigan dialektik sistemaning markazidir. Agar biz matnni, xususan lirik matnni badiiy material sifatida nazarda tutsak, unda bu materialning matnda muayyanlashuvi, uning tuzilishini hosil qilishi va metodlari, kayfiyati, mohiyati, maqsadi, mazmuni va materialning tahlili, qiymatlanishi, anglami, interpretatsiyasi badiiy diskursning mohiyatida reallashtiriladi. Ayrim hollardagina badiiy matnning an’anaviy tahlil jarayonlari hamda metodlarini oladi. Ular retsipeintlarning kognitiv, g‘oyaviy planda boyitiladigan badiiy matn tahlili va interpretatsiyasida yuksak natijalar beradi. Lirik diskursda an’anaviy tahlil metodlarini birlashtirish hamda aloqaga kirgizish badiiy yaratuvchilik sohalarida intetgratsiyaga olingan tahlil bilan boyitilgan dunyoning cheksiz bo‘lgan asarlar badiiy olamining muhtasham sirini va sarhadi yo‘q kuchini tanimoqqa yordam beradi, ya’ni prespektivlarni ta’minlash uchun badiiy matnning nazariy tahlilida yaratuvchi urinishlari tartibga olinadi.

M.Dimarskiyning fikriga qaraganda, “diskurs ayni zamonda yuz beradigan ham madaniy hamda tarixiy hodisaning, ham nutqiy faoliyat va uning natijasining, ya’ni matn semiotiklashuvidir, bunga ko‘ra u matndan kengroq va chuqurroqdir”. [6]

Ayni damda diskursning ko‘p tarmoqli konsepti uni bir ma’noli shaklda aniqlashni qiyinlashtiradi. Bu konseptning muayyan emasligi diskursiv jarayonlarni hamda strukturalarni, til va tushunchani, sotsial aspektlarni va ma’no bilan bog‘liq bo‘lgan muammolarni ham diskursiv tahlil sohasida ifoda etadi.

Yuqorida qayd etilganlarning barchasi lirik matnlar uchun ham daxldordir. Bunga qaramasdan, lirik matnda boshqa barcha matnlar uchun umumiy xarakterlar bilan bir qatorda xususiy belgilar ham mavjud. Zero, “lirik matn”da boshqa matnlardan farqli o‘laroq matn ichidagi haqiqat muallif tabiatiga muvofiqdir, ya’ni muallif taxayyuli va yaratuvchi energiyasi bilan yaratilgan badiiy xarakter qayd etiladi. Yozuvchi tomonidan yaratilgan dunyo reallashadi, ammo aslida u xayoliydir. Badiiy asar badiiy-sotsial fenomen sifatida haqiqat va xayol chekkasida mavjud bo‘ladi. U obyektiv dunyo va uydurmaning in’ikosini birlashtiradi.

Matn pragmatikasi masalalari bilan shug‘ullangan bir qator tadqiqotchilar bu masalada kelishadilar: badiiy asarda biz ikki o‘ziga xos so‘zlashuv harakati bilan band bo‘lamiz. Birinchisi, diskursni bir butun sifatida muayyanlashtirish akti, ikkinchisi, diskursning turli-turli jumllarini xarakterlash.

Har qanday lirik asarning asosida konsept – muallif niyati sifatida psixologik kategoriya timsoli bo‘lgan matnning semantik strukturasi tayanadi. Konsept fundamental bo‘lish bilan birga intuitiv va g‘ayrishiuriy bo‘ladi, muallif tomonidan yaratilish jarayonida reallashadi.

Lirik matn shoir tomonidan yaratilgan, uning dunyoqarashi, dunyoga bo‘lgan munosabatini, tajribalarini, ensklopedik bilimlarini ifoda etadigan haqiqatning to‘qilgan manzarasini tushunishga yordam beradi. Shuni ham qayd etmoq joizki, muallif to‘qimasi ijodiy xayol haqiqatiga qarshi bo‘lmaydi, u oddiy hayotni yagona bir asarda kogniziyalash va umumlashtirishning xususiy yo‘lidir.

Tilshunos T. van Deykning fikriga ko‘ra, badiiy asarning mukammalligi va originalligi oddiy lingvistik xususiyatlar bilan asoslangan ma’lum bir diskurslarning umumlashmasi, to‘plami sifatida baholanadi. [7]

Ayni damda badiiy asrning ko‘rinishlaridan biri sanalgan lirik matnlar lingvistik, semantik va grammatik xususiyatlariga ko‘ra bir-biridan farlanishi va ba‘zan umumlashishi singari ham diskurs tiplari bir-biridan farq qiladi. Lirik diskurs tushunchasini muayyanlashtirishda lingvistik, semantik, grammatik ishoralarga qaraganda matnning pragmatik funksiyalari bosh rol ni bajaradi.

Lirik matn hamda lirik diskurs uning muallifining idroki bilan nashr etiladigan, muallif niyatiga mos keladigan, ya‘ni konseptuallashadigan tasvirga olingan dunyoning haqiqiy aksi xayol bilan uyg‘unlashuvi shaklida muayyanlashadi. Bunga ko‘ra, matn vositasida ko‘rsatilgan dunyo manzayasi faqat uning muallifi tomonidan tasvirlanadi, ayni damda o‘quvchi tomonidan ham xuddi shunday idrok qilinadi, muallif hamda o‘quvchi intellekti, madaniyati, bilimi, empatiyasi, dunyoqarashi umumlashadi. Adresatning dunyo manzarasi va adresantning dunyo manzarasi orasidagi o‘zaro aloqa jarayonida diskurs paydo bo‘ladi.

Umumiylikda matn strukturasi til sistemasi elementlarining birlashishi va tashkil etilishi imkonini beradi, bu elementlar bir-biriga o‘zaro ta‘sir ko‘rsatadi, matn maqsadiga mos funksiya bajaradi. Lirik matn har jihatdan muallif tili vositasida matn dunyoning muayyan modelini qurishga asoslangan estetik funksiyalarni ifodalash uchun tashkil etiladi. Matnda ma‘lum bo‘lgan ifoda o‘quvchining ko‘rib anglashi lingvistik ifodaning unikalligiga hamda semantik qarashlarga bog‘liq.

Estetik joziba obyektini yaratilarkan muhim rol ni matnning mazmuni hamda ifodalanishini kuchaytirishga imkon beradigan til xususiyatlari o‘ynaydi. Ayni zamonda lirik matn strukturasi badiiylik me‘yorlariga mos bo‘lgan lingvistik forma hamda mazmun darajasidagi aniq strukturada aks etadi. Saviya sathida matn mazmunidan uzoqlashmasdan propozitsiyani ifodalash uchun yoki aksincha matn hajmini orttirish uchun ba‘zan lingvistik ishora kuchi hisobiga intensivlik va ifodalilikdan foydalaniladi.

Lirik matnning boshqa matn turlaridan asosiy farqi shuki, matn deganda refleksiyaning obyektini matnda ko‘rinib turadi hamda til vositalari bilan ochiq taqdim qilinadi, lirik matn anglamida esa funksional nuqtayi nazardan muayyan madaniyat chegaralarida bo‘lgan estetik funksiya haqiqatlashtiriladi konstruksiyalashgan va semantik jihatdan tashkil etilgan matn diqqatni tortadi.

Xulosa o‘rnida shuni qayd etish mumkinki, lirik matn tamomila taqqoslana bilmaydigan olam sifatida mavjud. U lirik matn sifatida baholanadi, chunki uning aksar xususiyatlari takrorlanmasdir. Bu xarakteristikalar struktura, estetik xususiyatlar, lingvistik asoslarning muayyan formasida birlashadi. Tilshunoslikda “matnlarning xayoliy korpusi” konsepti tematik jihatdan birlashtirilgan matnlararo aloqalarda o‘zaro munosabatga kirishilgan turli matn obyektlari sifatida izohlanadi. Diskurs muayyan sotsial sferada hayotga kechgan insonlararo kommunikatsiya vositasida va sotsial faoliyatning muayyan turlari bilan hosil qilingan nutqiy faoliyatning xususiy kommunikativ formasi sifatida e‘tinorga olinadi. Shuningdek, diskurs ayni real zamonda ro‘y berayotgan va shu formada tahlilga olingan og‘zaki kommunikatsiya sifatida tushuniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azimova S.X. Pragmatika va nutqning lingvopragmatik xususiyatlari. 2th International Multidisciplinary Scientific Conference on Ingenious Global Thoughts.- Germany, 2021.- B.182.
2. Arso Setyaji. How speech acts work in translation; an analysis on speech act in translating a script of Titanic film// UNS Journal of language studies. – 2014. Vol.03- №.01.-P.18.

3. Safarov. Sh. Pragmalingvistika: monografiya. – Toshkent, 2008. – B.83-91.
4. Виноградов В.В. О теории художественной речи. – М.: Высшая школа, 1971. 239. 9-с.
5. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002, 390 с. 273-с.
6. Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX-XX вв. 2-е изд., испр. и доп. М.: Эдиториал УРСС, 2002, 390 с. 28-с.
7. Dijk. T.A. van. Studies in the Pragmatics of Discourse. The Hague/ Berlin: Mouton de Gruyter, 1981, 331 p. 101-p.